

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА АХБОРОТ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Досанова Гулбану

НДПИ

13.00.00 – Педагогика фанлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16812487>

Annotatsiya: Ушбу тезис Олий таълим муассасалари талабаларида ахборот маданиятини шакллантириш, Олий таълим муассасаси янги шароитларда битирувчининг касбий малакаси учун аҳамиятга эга жихатларини шакллантиришга қаратилган.

Annotaciya: This thesis is aimed at the formation of an information culture among students of higher educational institutions, the formation of aspects that are important for the professional qualifications of a graduate of a higher educational institution in new conditions.

Kalit so'zlar: ижтимоий-иқтисодий, касбий малака, ахборот, ресурс, кўникма, коммуникация, технология, маданият ҳоҳиш, хотира мустақамлиги, барқарорлик, пухталиқ, мантиқийлик, мазмундорлик, нутқ, нутқ фаолияти, фикрлаш.

Keywords: socio-economic, professional qualification, information, resource, skill, communication, technology, culture, desire, memory strength, stability, thoroughness, logic, meaningfulness, speech, speech activity, thinking,

Кириш. Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётидаги асосий ислохотлар ўз навбатида олий таълим муассасалари битирувчиларига қўйиладиган талабларга ҳам катта таъсир кўрсатади. Олий таълим муассасаси янги шароитларда битирувчининг касбий малакаси учун аҳамиятга эга жихатларини шакллантиришда нафақат маълум билим ва кўникмалар тўлалигига, балки мустақил равишда ўз билимларини бойитиб бориш, турли ҳил муаммоларни қўйиш ва уларни хал қилиш маълум даражада ахборот маданияти савиясига боғлиқдир. Чунки, талаба шахсининг ахборот тайёргарлиги, ахборот эҳтиёжини ифодалаш, ахборот сўровларини шакллантириш, ахборот ресурслари кабилар уларнинг билиш ва улардан фойдаланиш, ахборот қидирувини амалга ошириш ва уларни қайта ишлаш, ахборотларга танқидий ёндашиш, тушуниш ва баҳолаш ҳамда улардан ижодий фойдаланиш кўникмаларини ривожлантиради. Чунки замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдалана билиш кабилар таълимда ахборот маданияти аҳамиятининг ортишида ўз самарасини кўрсатади.

Долзарблиги. Талабаларнинг ахборот маданиятини ривожлан-тириш

бўйича фаолиятларнинг долзарблиги ўқитишнинг янги моделини яратишга йўналтирилган замонавий таълим тизимидаги ўзгаришлар билан боғлиқ бўлиб, ахборот ресурсларига асосланади. Булар ахборотларни ўзлаштириш жараёни билан боғлиқ бўлиб, яъни ахборотларни танлаш ва саралаш, ўз фаолиятининг касбий талабларидан келиб чиққан ҳолда уларни тайёрлаш, ахборот кўламини илмий жиҳатдан аниқлаш, ўқув дастурини тузиш, таълим мазмуни ва методлари, шакллари, воситалари, методикалари ва принципларини амалга ошириш билан боғлиқдир. Шу муносабат билан ахборот маданиятини шакллантиришда даставвал талабаларнинг олдига қўйиладиган талаблар билан танишиш ва ўзидаги кучли кучсиз жиҳатларини англаш, қатъий қарорга келиши қанчалик зарур эканлигини аниқлашга доир шарт-шароитлар яратилди.

Талабаларда ахборот маданиятини шакллантиришда уларнинг руҳий жиҳатлари, билишга оид қарашлари, иродалари, сезги-идрок, тасаввур, орзу, ҳоҳиш, хотира мустақамлиги, барқарорлик, пухталиқ, мантиқийлик, тезкорлик, мазмундорлик, нутқ, нутқ фаолияти, фикрлаш, мулоҳаза юритишда сермазмунлик, самарадорлик, теранлик, ижодийлик, топқирлик каби хусусиятлари ривожлантирилади. Бунинг натижасида талабаларда ҳар қандай ахборотга нисбатан ўзини-ўзи бошқариш, ҳис этиши, ўз муносабатини билдириш, реакцияга кириша олиш, уларга лоқайд бўлмаслик, ҳамиша адолат мезонига риоя қилган ҳолда яхши муносабат ва мулоқатда бўлиш, ахборот қонуниятларини эгаллаш ва уларга асосланиш, зарурият туғилганда зудлик билан қарор қабул қилиш, эмоционал ҳолатларга баҳо бериш ва уларнинг ҳар бирини таҳлил қилиш кабилар амалга оширилади. Талаба фаолиятида ахборотларга нисбатан иродавий куч-қувватни мужассамлаштириши натижасида уларда мақсадга интилиш ва собитқадамлик, ташаббускорлик, мустақиллик, ижодкорлик, дадиллик, жасорат, тўсиқларни писанд килмаслик, катъийлик, вазминлик, эсанкирамаслик, ўзини қўлга ола билишлик, интизомлилик, ўзини-ўзи уддалаш, ўзига-ўзи буйруқ бериш, ўз кучига ишонч, ўзини сафарбар қила олиш каби фазилатлар шакллантирилади.

Мустақил таълим талабаларда ўз-ўзини баҳолаш ва ўз-ўзини назорат қилиш воситалари сифатида хизмат қилади. Бунинг учун ўқитувчи талабларда энг аввало, ўқув материални ўзлаштиришда вужудга келадиган муаммони ечиш учун мақсадни аниқлайди. Ўқув материални ўзлаштиришда талаба билан ўқитувчининг ўзаро таъсир этиш даражалари таҳлил этилади. Албатта бу ишларни амалга оширишда

ўқитувчи ҳар бир талабанинг индивидуал таълимини коррекциялаш учун асос бўлиб хизмат қилади. Демак, мустақил таълим ўқитиш сифатини ошириш учун улкан имкониятга асос бўла олади, яъни, ўқитишнинг муҳим тавсиялари талаба шахсида ахборот маданиятини шакллантиришга қаратилган бўлади.

Ушбу жараёнда талаба ахборот танлай оладиган, мунтазам ўқилган ахборотни тўғри баҳолай оладиган ва уларга онгли муносабатда бўлишига яқка тартибда ёндашиш, шахсий қизиқишларини ҳисобга олиш зарур. Талабаларда ахборот устида ишлаш малакасини шакллантириш уларда ахборот маданиятини шакллантиришнинг муҳим омил ҳисобланади.

Мустақил таълим жараёнида машғулотларнинг асосий вазифаси талабаларда ахборотларни ўқишга ҳавас уйғотиш, ўқиган ахборотлари юзасидан кундалик юрита олишга ўргатиш, техник йўналишидаги олимларнинг ҳаёти ва ижоди билан таништириш муҳим ҳисобланади.

Талабаларда техник тафаккурини юксалтириш мустақил таълимнинг туб моҳиятини ташкил этади. Мустақил таълим ахборотларни ўқиш малакаларини шакллантиради. Ўқиган ахборотни тушунишга ўргатади фикрлаш маданиятини шакллантиради. Билим доирасини бойитади, ахборотларни қиёслаш асосида талабаларни ўқиш ва ҳаётга тайёрлайди.

Ахборотларни ўрганиш фан дастури талаблари асосида талабаларнинг қизиқишлари билан белгиланади. Бунда фанга оид кўргазмалар, альбомлар тайёрлаш, кинофильм ва диафильмлардан парчалар кўрсатиш, ахборот мазмуни юзасидан ижодий топшириқлар бажариш, уларнинг таълим тарбиявий ахамиятига эътибор бериш муҳим ҳисобланади. Ахборотлар танлашда фан мавзуларининг хилма-хиллиги эътиборга олинади. Талабаларнинг фанга оид ахборотларни танлаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса. Ахборотлар талабалар ёши ва савияси, шахсий қизиқиши ва мустақил ўқиши ҳисобга олинади. Ахборот маданиятини ривожлантириши шаклларида бири дарс машғулоти хисобланади. Бундай дарслар эркин дарс ҳисобланади. Мустақил таълим машғулотида талабаларнинг ахборотларга қизиқишлари, билим доираси, эстетик таассуроти, техник фанларни идрок этиши, ижодий қобилияти ривожланади ва ахборот маданиятини шакллантиришга хос кўникма ва малакалар шаклланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги (Республика ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун

шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари туғрисида”ги Фармони. //Халқ сўзи. – 2017. – 1 июль.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 28 июлдаги “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш туғрисида”ги Қарори. //Халқ сўзи. – 2017. – 29 июль.

3. Абдуазимов О. Мафкуравий иммунитетни шакллантиришда оммавий ахборот воситаларининг роли. – Т.; “Маънавият.

4. Авлияқулов Н.Х. Замонавий ўқитиш технологиялари.-Т.; 2001.-67.б

